

natura e

2017 • 1

Éditorial

David B.

art. 1 — Publié le 15 février 2017
Texte intégral disponible sur internet : www.revue-naturae.fr

MUSÉUM
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
PUBLICATIONS
SCIENTIFIQUES

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Bruno David,
Président du Muséum national d'Histoire naturelle

RÉDACTEUR EN CHEF / EDITOR-IN-CHIEF : Jean-Philippe Siblet

ASSISTANTS DE RÉDACTION / ASSISTANT EDITORS : Sarah Figuet (naturae@mnhn.fr)

MISE EN PAGE / PAGE LAYOUT : Sarah Figuet

COMITÉ SCIENTIFIQUE / SCIENTIFIC BOARD :

Luc Abbadie (UPMC, Paris)
Luc Barbier (Parc naturel régional des caps et marais d'Opale, Colembert)
Aurélien Besnard (CEFE, Montpellier)
Vincent Boulet (Expert indépendant flore/végétation, Frugières-le-Pin)
Hervé Brustel (École d'ingénieurs de Purpan, Toulouse)
Audrey Coreau (AgroParis Tech, Paris)
Bernard Deceuninck (LPO, Rochefort)
Thierry Dutoit (UMR CNRS IMBE, Avignon)
Éric Feunteun (MNHN, Dinard)
Grégoire Gautier (Parc national des Cévennes, Florac)
Olivier Gilg (Réserves naturelles de France, Dijon)
Frédéric Gosselin (Irstea, Nogent sur Vernisson)
Frédéric Hendoux (MNHN, Paris)
Xavier Houard (OPIE, Guyancourt)
Isabelle Leviol (MNHN, Paris)
Francis Meunier (Conservatoire d'espaces naturels – Picardie, Amiens)
Serge Muller (MNHN, Paris)
Francis Olivereau (DREAL Centre, Orléans)
Laurent Poncet (MNHN, Paris)
Nicolas Poulet (ONEMA, Toulouse)
Jean-Philippe Siblet (MNHN, Paris)
Laurent Tillon (ONF, Paris)
Julien Touroult (MNHN, Paris)

Naturae est une revue publiée par les Publications scientifiques du Muséum, Paris
Naturae is a journal published by the Museum Science Press, Paris

Naturae est distribuée en Open Access sur le site web des Publications scientifiques du Muséum :
<http://www.revue-naturae.fr>

Les Publications scientifiques du Muséum publient aussi :
The Museum Science Press also publish:

European Journal of Taxonomy
Revue électronique / *Electronic journal* – <http://www.europeanjournaloftaxonomy.eu>

Adansonia
Abonnement / *Subscription* 2017: Institutions / *Institutions*: 71,09 €; Particuliers / *Individuals*: 35,55 €

Anthropozoologica
Abonnement / *Subscription* 2017: Institutions / *Institutions*: 52,13 €; Particuliers / *Individuals*: 26,07 €

Geodiversitas
Abonnement / *Subscription* 2017: Institutions / *Institutions*: 146,91 €; Particuliers / *Individuals*: 73,46 €

Zoosystema
Abonnement / *Subscription* 2017: Institutions / *Institutions*: 146,91 €; Particuliers / *Individuals*: 73,46 €

ÉDITORIAL

L'expertise est une composante essentielle de la mission statutaire du Muséum national d'Histoire naturelle. Pour l'exercer, il s'appuie sur des compétences internes, mais aussi sur de nombreux partenaires externes dont l'expérience et le savoir-faire nourrissent la réflexion. Dans ce contexte, l'augmentation exponentielle des besoins de connaissance génère une appétence corrélative de méthodes, protocoles, indicateurs... Par ailleurs, il devient crucial de tracer la façon dont les milieux naturels sont modifiés par les activités humaines afin d'en déterminer les conséquences et éventuellement de les atténuer, voire de les modifier. Si l'information disponible sur ces sujets est foisonnante, elle reste éparpillée dans différents médias qui rendent sa diffusion, sa compilation et son exploitation souvent délicates.

L'objectif de la nouvelle revue en ligne *Naturae* est de proposer aux acteurs de la connaissance, de la protection et de la gestion de la biodiversité un vecteur clairement identifié pour la diffusion de leurs travaux dans le domaine. La ligne éditoriale de cette revue vise à favoriser la publication d'articles dont la rigueur scientifique s'associe à une volonté pédagogique de partage de l'information. Loin d'être

exclusivement réservée à des chercheurs académiques, elle doit permettre un large partage des informations et des expériences et être accessible à des techniciens ou des spécialistes, professionnels comme amateurs. Le choix d'une diffusion en ligne permet tout à la fois souplesse et réactivité, il facilite les transferts de l'information via les technologies nouvelles et limite de surcroît les contraintes éditoriales.

L'un des axes affirmé de ma politique pour le Muséum est le rapprochement de l'expertise avec la recherche, tout en garantissant son indépendance. Il s'agit là d'une ambition forte, mais néanmoins d'une mise en œuvre délicate car elle impose de fédérer des sensibilités, des méthodes de travail et des centres d'intérêts en apparence divergents, quoique très complémentaires. La revue *Naturae* participera à la réalisation de cette ambition. Je me réjouis donc de cette initiative et espère que les pionniers qui ont accepté de nous confier leurs travaux, ce dont je les remercie, soient bientôt rejoints par de nombreux autres. Je souhaite longue vie à *Naturae* et assure tous ceux qui y contribuent ou y contribueront de mon soutien.

Bruno David
Président du Muséum national d'Histoire naturelle.